

Kutatási anyag

Lézervágó berendezés optimális működési paramétereinek meghatározása a „bifacial” típusú cellák gravírozására

Projekt:

Különböző építőanyagokba integrálható, innovatív kialakítású napelem panelek gyártásfejlesztése, magas fokon automatizált, adaptív gyártási technológia kialakításával

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00323

Készítette: CoreComm SI Kft.

Készítők: Horváth Balázs, Csurgay Ádám, Koncz Róbert László, Furda-Reményi Nóra, Papp Ádám, Schliszka Márton, Valdner Gergő, Vasáros Mátyás

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
A gravírozási paraméterek hatása a mikroszerkezetre	4
1. Beállítási paramétersor	4
2. Beállítási paramétersor	10
3. Beállítási paramétersor	14
4. Beállítási paramétersor	19
5. Beállítási paramétersor	26
6. Beállítási paramétersor	30
7. Beállítási paramétersor	35
8. Beállítási paramétersor	41
9. Beállítási paramétersor	49
10. Beállítási paramétersor	53
11. Beállítási paramétersor	59
12. Beállítási paramétersor	66
13. Beállítási paramétersor	72

Bevezetés

A kísérleti munka során a MUTH típusú lézervágó berendezés kalibrációját végeztük. A gyártósoron a lézergravírozott cellákat az operátorok manuális törlik és alakítják ki a cellák végső méretét. Ezért kiemelten fontos, hogy a vágási profil megfelelően keskeny és mély legyen ahhoz, hogy könnyen törhető legyen és ne befolyásoljuk a cella optimális működését. Amennyiben nem megfelelően mély a vágási profil, abban az esetben a teljes cella eltörhet, ami már később nem felhasználható. Ha a vágás túl széles, abban az esetben a cella aktív felülete lecsökken, valamint jóval nagyobb felületen éri a cellát nagy hőmérsékletű hőhatás, amely roncsolja a p-n átmentet, ezáltal a cella veszít funkciójából.

Az optimális paraméterek megválasztása során változtattuk a lézernyaláb energiáját (teljesítményét), a fényforrás távolságát (fókusz-távolság), a frekvenciát, a rövid él vágási sebességét és a vágási ismétlések számát, valamint a rövid él vágási sebességét és ismétléseinek számát.

Ezek a paraméterek együttesen fejtik ki hatásukat a vágási profilra, ezért a kísérleti munka során ezeket szisztematikusan változtattuk.

A különböző paraméterekkel vágott cellákat 3 dimenziós fénymikroszkópos technikával vizsgáltuk, ahol a vágott él mélységét és szélességét is meghatároztuk. A geometriai viszonyok mellett ezzel a képalkotási technikával jól láthatóvá tettük a vágás mentén a felületre került olvadék mennyiségét is. A fénymikroszkópos felvételek alapján legjobbnak ítélt vágásokról a későbbiekben Vickers-féle mikrokeménységet is mértünk. A mérés célja ebben az esetben az volt, hogy meghatározzuk a vágás mentén kialakult esetleges szilícium felkeményedést. Ezzel a méréssel következtetni tudunk arra, hogy milyen mértékű hőhatás érte a vágás környezetét, várhatóan milyen mértékben sérült a p-n átmenet a vágás következtében.

A gravírozási paraméterek hatása a mikroszerkezetre

Az alábbi alfejezetekben az egyes vágási paramétereknek megfelelően vágott cellákról készült felületi profilok láthatók. A lézervágó berendezés optimális paramétereinek beállításához 13 különböző beállítást használtunk.

1. Beállítási paramétersor

Az első esetben egy olyan paraméterlistát választottunk, ahol számítottunk arra, hogy a vágás nem lesz megfelelően mély. Ez volt a kiindulási alap a további tesztekhez. Ebben az esetben a lézer maximális teljesítménye csupán 32% volt, gyors vágási sebesség (900ms) és nagy fókusz távolsággal (100 mm).

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókusz / defókusz távolág	[mm]	100,0
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	32
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	85
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	900
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	1
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	400
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	1

Az eredményekből jól látható, hogy a vágás szélessége 90-130 μm között változik, míg a vágás mélysége 8 és 15 mikrométer közé esik. A korábbi tapasztalatok szerint a vágás akkor jó, ha közelíti a „V” alakot, ahol a vágás szélessége 90-100 μm , mélysége pedig 20-50 mikrométer. A továbbiakban a paraméterek változtatásával ezeket az értékeket igyekeztünk közelíteni.

2. Beállítási paramétersor

A második esetben a lézervágás maximális teljesítményét növeltük 45%-ra, illetve csökkentettük a vágási sebességet is. A fókusztávolságot állandó értéken tartottuk.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókus / defókusz távolság	[mm]	100,0
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	45
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	85
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	600
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	3
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	400
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	2

A méréseket követően azt tapasztaltuk, hogy az első beállítási paramétersorhoz képest csökkent a vágások szélessége és nőtt a vágási mélység. Vagyis azonos fókusztávolság mellett, ha növeljük a teljesítményt és csökkentjük a vágás sebességét, jobban közelítjük a kívánt „V” alakot.

3. Beállítási paramétersor

A harmadik esetben csökkentettük a fókusztávolságot, kis mértékben növeltük a maximális teljesítményt és növeltük a vágási sebességeket a hosszú élek mentén. Az ismétlések számát csökkentettük 1-re a hosszú élek mentén, valamint 2-re a rövid élek mentén.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókus / defókus távolság	[mm]	87,1
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le a össz teljesítmény	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	48
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	90
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	900
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	1
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	200
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	2

Az eredményekből az látszik, hogy a hosszú élek mentén jelentősen csökkent a vágások szélessége, 50-70 μm-re. Ez vélhetően annak köszönhető, hogy csökkentettük a fókusztávolságot. A vágások mélysége a hosszú élek mentén azonban jelentősen csökkent, a legtöbb esetben 10 μm alá. Ez annak tulajdonítható, hogy a 900 ms vágási sebesség túl gyors és kevés az egyszeri ismétlés. A rövid élek a mentén a lassabb vágás mélyebb bevágásokat eredményezett, azonban ez még mindig nem megfelelő az optimális működéshez.

4. Beállítási paramétersor

A negyedik beállítási sornál minden értéket az előzőekben foglaltak szerint hagytunk. Ebben az esetben a hosszú él és a rövid él vágási sebességét állítottuk 2:1 arányban. Az ismétlések száma mindegyik esetben 1 volt.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókusz / defókusz távolság	[mm]	87,1
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le a össz teljesítmény	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	48
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	90
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	600
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	1
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	300
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	1

Ebben az esetben az eredményekből az látszik, hogy a hosszú él mentén már volt olyan rész, amely megfelel a megkívánt követelményeknek, azonban az eredmények szórása meglehetősen nagy még egy cellán belül is. A rövid él mentén pedig a vágások mélysége és szélessége a legtöbb esetben azonos, 50-60 μm körüli értéket mutat, amely nem optimális a további megmunkálás szempontjából.

5. Beállítási paramétersor

A következőkben növeltük a fókusztávolságot és mind a rövid, mind a hosszú él mentén ugyanazokat a vágási sebességeket (400 ms) és ismétlési számokat (2 db) állítottuk be.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság	[mm]	100,0
Fókusz / defókusz távolág		
Minimális lézer teljesítmény	[%]	32
Amikor nem adja le az össz teljesítményt		
Lézer teljesítmény	[%]	45
Lézer teljesítmény, százalékban megadva		
PWM Frekvencia	[kHz]	90
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási sebessége	[ms]	400
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási ismétlés	[db]	2
Azonos pozícióban		
Rövid él vágási sebessége	[ms]	400
Szervomotorok sebessége		
Rövid él vágási ismétlés	[db]	2
Azonos pozícióban		

A fénymikroszkópos képek alapján a vágási profilok megfelelő mélységűek és szélességűek, azonban az alapanyag előkészítése során elég ridegnek bizonyultak és könnyen törtek. Ennek a jelenségeknek a kivizsgálására Vickers-féle mikrokeménység mérést végeztünk, amely során a vágástól számított 30 μm -ként mértük a keménységet. A vágástól számítva az alábbi keménység értékeket kaptuk: 1216, 1187, 1054, 787, 597, 554. Vagyis a vágás hatására a vágott él környezete közel kétszeresére keményedik fel. Vagyis a vágott él szélétől számított 130 μm szélességben keményedik fel a cella, ami arra utal, hogy meglehetősen széles tartományban roncsolódik a p-n átmenet. Ezért ezt a vágási paramétersort nem megfelelőnek ítéltük meg.

6. Beállítási paramétersor

Az előző beállításokhoz képest ebben az esetben a hosszú él vágási sebesség növeltük 600 ms-ra, míg a rövid él vágási sebességét csökkentettük 200 ms-ra. A többi paramétert változatlanul hagytuk.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság	[mm]	100,0
Fókusz / defókusz távolág		
Minimális lézer teljesítmény	[%]	32
Amikor nem adja le az össz teljesítményt		
Lézer teljesítmény	[%]	48
Lézer teljesítmény, százalékban megadva		
PWM Frekvencia	[kHz]	90
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási sebessége	[ms]	600
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási ismétlés	[db]	2
Azonos pozícióban		
Rövid él vágási sebessége	[ms]	200
Szervomotorok sebessége		
Rövid él vágási ismétlés	[db]	2
Azonos pozícióban		

Ebben az esetben sok olyan ponton tapasztaltuk azt, hogy a vágási geometria nem homogén. A legtöbb esetben a vágási szélesség és mélység megfelelő volt, azonban tapasztaltunk olyan helyeket, ahol a vágási mélység meghaladta a vágás szélességét.

7. Beállítási paramétersor

Ebben az esetben az előző beállításokhoz képest csak a fókusz távolságot változtattuk, a többi paramétert változatlanul hagytuk.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókusz / defókusz távolság	[mm]	87,1
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	45
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	90
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	600
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	2
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	200
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	2

Ebben az esetben is azt tapasztaltuk, hogy nem homogén még egy cellán belül sem a vágási szélesség és mélység. Ráadásul, a rövid él mentén egyes pontokban, csupán 10-30 μm volt a vágás mélysége. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy változtatnunk kell a vágási frekvenciát úgy, hogy az összehasonlítható legyen a korábbi mérési eredményekkel és csak annak a paraméternek a geometriai viszonyokra gyakorolt hatását tudjuk feltárni.

8. Beállítási paramétersor

Ebben az esetben a korábbiakban alkalmazott 90 kHz frekvencia értékhez képest 120 kHz frekvenciát állítottunk be. Az alkalmazott frekvencia határozza meg a vágás simaságát. A frekvencia határozza meg a lézerimpulzusok gyakoriságát, ezáltal direkt hatása van az olvadt állapotú cellamátrix kihordására is. Ez rendkívül fontos paraméter, mivel a felületre került olvadt állapotú részek lefedik a cella aktív felületét és tovább csökkentik annak hatásfokát.

Gravírozási adatok	Beállított érték
Fej távolság	
Fókusz / defókusz távolság	[mm] 87,1
Minimális lézer teljesítmény	
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%] 32
Lézer teljesítmény	
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%] 45
PWM Frekvencia	
Impulzus szélesség moduláció	[kHz] 120
Hosszú él vágási sebessége	
Impulzus szélesség moduláció	[ms] 600
Hosszú él vágási ismétlés	
Azonos pozícióban	[db] 2
Rövid él vágási sebessége	
Szervomotorok sebessége	[ms] 400
Rövid él vágási ismétlés	
Azonos pozícióban	[db] 2

A felvételekből jól látható, hogy annak ellenére, hogy a vágási frekvenciát 90 kHz-ről 120 kHz-re emeltük, nem történt jelentős változás a korábbi vágási geometriához képest. Nincs jelentős olvadékképződés, azonban a vágások mélysége ebben az sem homogén, eltérő a hosszú és a vékony élek mentén. Ez a gyártástechnológiában nem megengedhető a további manuális feldolgozás miatt, ahol nagy szerepet játszik az emberi tényező.

9. Beállítási paramétersor

Az előzőekben szerzett tapasztalatok alapján a gyártási frekvencia értékét csökkentettük 60 kHz-re, a hosszú él vágási sebességét nem változtattuk. A rövid él vágási sebességét azonban 200 ms-ról 600 ms-ra növeltük.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság	[mm]	87,1
Fókusz / defókusz távolág		
Minimális lézer teljesítmény	[%]	32
Amikor nem adja le az össz teljesítményt		
Lézer teljesítmény	[%]	45
Lézer teljesítmény, százalékban megadva		
PWM Frekvencia	[kHz]	60
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási sebessége	[ms]	600
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási ismétlés	[db]	2
Azonos pozícióban		
Rövid él vágási sebessége	[ms]	600
Szervomotorok sebessége		
Rövid él vágási ismétlés	[db]	2
Azonos pozícióban		

Ebben az esetben a vágott árokban több esetben „hidakat” figyeltünk meg, ami azt jelenti, hogy a választott 60 kHz-es impulzus gyakoriság nem megfelelő ahhoz, hogy egyenletes vágási profilokat kapjunk.

10. Beállítási paramétersor

Ebben az esetben csupán kis mértékben növeltük a korábban alkalmazott frekvencia értékét, a további paramétereket változatlanul hagytuk.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókusz / defókusz távolág	[mm]	87,1
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	48
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	75
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	600
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	2
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	600
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	2

A felvételen látható, hogy a rövid élek mentén a legtöbb esetben elfogadhatónak ítéltető a vágási profil. A hosszú éleknél azonban több esetben tapasztaltuk, hogy a vágás szélessége elérhető akár a 130-150 μm-es szélességet is.

11. Beállítási paramétersor

A következő beállítási paramétersort úgy változtattuk, hogy csökkentettük a hosszanti él vágási sebességét és a rövid éllel egyformán 400 ms-ra állítottuk be. Az ismétlések számát növeltük 3-ra. A frekvencia értékét pedig 90 kHz-nek választottuk meg.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókusz / defókusz távolság	[mm]	87,1
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	45
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	90
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	400
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	3
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	400
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	3

Ahogy a felvételeken is látható a vágási szélesség ebben az esetben a 70-90 mikrométeres tartományba esik, míg a vágások szélessége 20-35 μm közé esik. Ezek gyártástechnológiai szempontból jó paramétereknek tűntek és az operátori visszajelzések szerint is könnyen kezelhető, törhető mintákat sikerült előállítani. A Vickers-féle mikrokeménység mérés alapján azonban azt tapasztaltuk, hogy a vágási éltől számított 180 mikrométeres szélességben érte el újra a keménységérték az átlagosnak mondható HV 600 értéket. Ezért a korábbiakhoz hasonló

módon választottuk meg a vágási sebességet és az ismétlések számát, azonban növeltük a vágási teljesítményt és a frekvenciát. Így igaz, hogy a vágás során alkalmazott fotonok nagyobb energiára tesznek szert, azonban azt jóval sűrűbben adják le. Így várhatóan mélyebb lesz a vágás, de jóval nagyobb is lesz az a gerjesztési térfogat, ahol a termikus energiává alakult kinetikus energia eloszlik.

12. Beállítási paramétersor

A korábbiakban említett módon a teljesítményt 48%-ról 65%-ra emeltük, míg a vágási frekvenciát 116 kHz-re emeltük. A többi paramétert változatlanul hagytuk.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság	[mm]	87,1
Fókusz / defókusz távolág		
Minimális lézer teljesítmény	[%]	32
Amikor nem adja le az össz teljesítményt		
Lézer teljesítmény	[%]	65
Lézer teljesítmény, százalékban megadva		
PWM Frekvencia	[kHz]	116
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási sebessége	[ms]	400
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási ismétlés	[db]	3
Azonos pozícióban		
Rövid él vágási sebessége	[ms]	400
Szervomotorok sebessége		
Rövid él vágási ismétlés	[db]	3
Azonos pozícióban		

Ahogy paraméterek megválasztásánál is említettük sikerült növelni a vágási mélységet, amelynek értéke 41-55 μm-nek adódott, a profil a mélysége 62-92 μm közötti értéket mutat. A gyártósori visszajelzések alapján stabilan és könnyen törik a 12. beállítási paramétersorral gravírozott cellák. A Vickers-féle mikrokeménység mérés szerint a cella 90-120 μm-es szélességben keményedik fel. A mérés során kapott eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Hosszú él		Hosszú él		Hosszú él		Rövid él		Rövid él		Rövid él	
1.mérés	1133	1.mérés	1078	1.mérés	1046	1.mérés	1136	1.mérés	1117	1.mérés	1129
2.mérés	866	2.mérés	886	2.mérés	829	2.mérés	762	2.mérés	855	2.mérés	753
3.mérés	587	3.mérés	611	3.mérés	584	3.mérés	696	3.mérés	576	3.mérés	656
4.mérés	553	4.mérés	567	4.mérés	515	4.mérés	581	4.mérés	570	4.mérés	576
5.mérés	567	5.mérés	593	5.mérés	531	5.mérés	556	5.mérés	574	5.mérés	566
Átlag	741,20	Átlag	747,00	Átlag	701,00	Átlag	746,20	Átlag	738,40	Átlag	736,00
Szórás	254,28	Szórás	225,55	Szórás	230,54	Szórás	233,55	Szórás	244,28	Szórás	232,18

13. Beállítási paramétersor

A következőkben ugyanazon teljesítmény és frekvenciaértékek mellett növeltük a rövid és a hosszú él mentén a vágási sebességeket 400 ms-ról 600 ms-ra.

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság		
Fókusz / defókusz távolág	[mm]	87,1
Minimális lézer teljesítmény		
Amikor nem adja le az össz teljesítményt	[%]	32
Lézer teljesítmény		
Lézer teljesítmény, százalékban megadva	[%]	65
PWM Frekvencia		
Impulzus szélesség moduláció	[kHz]	116
Hosszú él vágási sebessége		
Impulzus szélesség moduláció	[ms]	600
Hosszú él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	3
Rövid él vágási sebessége		
Szervomotorok sebessége	[ms]	600
Rövid él vágási ismétlés		
Azonos pozícióban	[db]	3

A vágási mélység ebben az esetben is 50 mikrométer körüli értéket mutatott a hosszú él mentén, a rövid él esetén viszont 25-42 μm körül szórtak az adatok. A vágási szélesség szintén nem volt megfelelő, 90-110 μm között változott, amely nem megfelelő.

Összefoglalás

A kísérleti munka során bemutatott gravírozási paramétersorok közül a 12. számú beállítási lista tűnt optimálisnak a műszeres mérési eredmények és a gyártósori visszajelzések szerint.

Ezeket a paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza:

Gravírozási adatok		Beállított érték
Fej távolság	[mm]	87,1
Fókusz / defókusz távolság		
Minimális lézer teljesítmény	[%]	32
Amikor nem adja le az össz teljesítményt		
Lézer teljesítmény	[%]	65
Lézer teljesítmény, százalékban megadva		
PWM Frekvencia	[kHz]	116
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási sebessége	[ms]	400
Impulzus szélesség moduláció		
Hosszú él vágási ismétlés	[db]	3
Azonos pozícióban		
Rövid él vágási sebessége	[ms]	400
Szervomotorok sebessége		
Rövid él vágási ismétlés	[db]	3
Azonos pozícióban		